

Una crítica a la didáctica de la escuela

Magnolia Bolom Pérez
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
magnolia.bolom@cresur.edu.mx

Resumen

En este artículo se presentan reflexiones que hacen padres y madres de familia *tsotsiles* en torno a la didáctica que permea en muchas de las prácticas docentes. Perciben que en algunas escuelas, a los alumnos, los están educando de manera mecánica y fragmentada, pues copian y copian del pizarrón, de los libros de texto sin tener ningún sentido ni propósito.

La memorización de contenidos pareciera ser una actividad que se repite hasta el cansancio. Además, remarcan que existe un divorcio fuerte entre las formas de enseñanza-aprendizaje de la comunidad y las formas en que se enseña y se aprende en la escuela.

Palabras clave

Didáctica, enseñanza-aprendizaje.

Introducción

Algunos autores mencionan que la didáctica es algo en construcción, pues este proceso se va configurando sobre la marcha. Morán (1996), considera que “resulta impostergable que la nueva opción didáctica rompa definitivamente con el atavismo de los modelos anteriores, donde el docente no se perciba más como un técnico responsable de la eficaz aplicación de procedimientos encaminados a procurar un mayor rendimiento académico”.

La didáctica, desde mi punto de vista, permite conocer las concepciones que los docentes tienen acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la relación profesor-estudiante, pero también de las concepciones comunitarias. Por ello, me parece importante compartir y extender la voz de abuelos, padres y niños *tsotsiles* de la región Altos de Chiapas.

El artículo contempla tres apartados importantes; comienzo por presentar la crítica acerca de la didáctica existente en la escuela, después continuo con un debate que generan los padres de

familia acerca de la enseñanza de una o dos lenguas, un apartado que da cuenta de la inexistencia de una pedagogía para trabajar en dos lenguas en el aula y por último una reflexión sobre la exclusión que viven muchos de los adolescentes tsotsiles por no entender el español.

Crítica hacia la didáctica presente en la escuela

La voz de una comunidad tsotsil de los Altos de Chiapas emite una fuerte crítica hacia la didáctica presente en la escuela actual. Dicen no comprender la manera en que la escuela trabaja con los niños, y la manera en que los docentes acercan los contenidos para su buen aprendizaje. Parecen no compartir la escuela y la comunidad concepciones filosóficas y pedagógicas similares. Esta crítica se genera a partir de la reflexión de dos preguntas: Desde la forma de nuestro vivir ¿cómo debería ser la educación?, ¿Qué nos parece que debería conservar la escuela? A continuación se presentan fragmentos que dan cuenta de esta crítica.

Madre de familia de la comunidad

Nuestros hijos aprenden muy poco en la escuela y creo que algo está pasando ahí. Parece que la forma en que les hacen llegar la sabiduría (p'ijubtasel) es distinta a como nosotros lo hacemos. Aquí en el paraje, nuestros hijos nos acompañan a hacer las cosas desde muy pequeños y es así como van aprendiendo desde temprana edad.

Padre de familia de la comunidad:

No sabemos que están aprendiendo los niños en la escuela, escriben, copian, pero si les pedimos que hagan algún oficio para la comunidad no lo pueden hacer. Muchos de los niños al llegar a quinto y sexto grado no saben leer, no entienden lo que dicen las letras, no pueden escribir por ellos mismos, solo pueden copiar, pero no es suficiente.

En estos fragmentos podemos ver que hay una crítica hacia la práctica mecánica prevaleciente en la escuela y que por tener la enseñanza un carácter eminentemente memorístico no puede ser aplicable a la vida cotidiana. Es posible ver que esta forma de enseñanza trae consigo consecuencias serias para los niños, pues muchos de ellos aprenden sólo a decodificar y a copiar. La comprensión y la producción de textos parecen no ocupar un lugar importante en la práctica del docente y por lo tanto estas habilidades lingüísticas quedan marginadas desde el inicio de la trayectoria escolar. No obstante, la comunidad no sólo hace una crítica hacia la pedagogía de la escuela sino que comparte la manera en que se enseña y se aprende desde el núcleo familiar y comunitario. Veamos que nos dicen:

Padre de familia de la comunidad: Joven de 18 años.

La sabiduría (p'ijubteselt) llega a través del tiempo, conforme vamos viviendo, conforme vamos haciendo las cosas y conforme nos enfrentamos a la vida diaria. Es así como poco a poco vamos aprendiendo. Nuestros padres comienzan a enseñarnos desde muy pequeños, nos llevan a la milpa, nos llevan a las fiestas, nos llevan a los rezos para que comencemos a ver cómo se debe de trabajar, como se debe respetar a la madre tierra, y como es la convivencia en el paraje. Nuestros papás nunca nos dicen paso a paso lo que tenemos que hacer, es a partir de lo que observamos y hacemos. Todo se vuelve práctico, nada se repite de memoria, aquí se hace. Si algo sale mal para eso están nuestros padres, nos orientan en el momento de estar haciendo las cosas, no después. Es así como aprendemos todos los días. La escuela tal vez tendría que ser así, de esta manera deberían de hacerle llegar la sabiduría a nuestros hijos.

Quería a prender a tocar la flauta (ama) y le dije a mi papá que me enseñara. Lo primero que me dijo es que tocar la flauta traía consigo un compromiso muy fuerte con la comunidad y con la madre naturaleza, ya que la música se le ofrece a los dueños de los manantiales, de los cerros y de la tierra como agradecimiento por la salud y por las cosechas, pero que además para aprender a tocar la flauta necesitaba contar con el instrumento. Así que un día después de haber terminado de limpiar la milpa pasamos junto a un arroyo donde el carrizo abundaba, y me dijo que tenía que aprender a buscar el carrizo perfecto para hacer mi flauta. El cortó uno y yo otro. Cada uno llevamos nuestro carrizo a casa. Al llegar, me dijo que trajera un cuchillo para comenzar a hacer el instrumento. Mi papá no hablaba mucho, pero estaba muy atento observando si iba siguiéndolo. Trabajamos juntos hasta terminarlo. Una vez que tuve la flauta me dijo: _ hijo ahora que tienes contigo el instrumento te voy a enseñar a tocarlo, pero antes debes de saber algo muy importante. Si la flauta la vas a tocar acompañada con otro instrumento entonces debes estar con ese otro instrumento, no puedes estar desconectado con el otro, así no funciona. Además, debes conocer que existen algunos secretos que acompañan al músico. Antes de iniciar debes de soplar tres veces al instrumento musical para que se afine pronto y para que esté en sintonía con los demás instrumentos, además, debes tener el bankilal por si las malas vibras están presentes. Acuérdate que en el momento que tienes un instrumento este comienza a tener alma (ch'ulel). Así fue como aprendí, esto lo recuerdo mucho y siempre pienso que nuestros papás tienen muchos conocimientos, algunas cosas estamos obligados a aprenderlo todos y otras cosas tal vez no, porque mi papá me decía: _si aprendes a tocar la flauta es porque los dueños de los cerros y manantiales quieren que tú seas el que lleve las ofrendas en nombre de nuestra comunidad. La música es para enaltecer a los cerros y a los ojos de agua (sventa ta jtoytik vits).

A partir de estos dos fragmentos es posible ver que en la comunidad el proceso de aprendizaje es holístico, nada se fragmenta, se da a través de una observación muy activa, de una práctica constante, de retroalimentación *in situ* y acompañamiento continuo. Para la comunidad, el niño es sumamente activo, es un protagonista de su propio proceso de aprendizaje, por lo tanto la escuela no debe guiarlo mecánicamente, ni convertirlo en un ser pasivo que se sienta a repetir y a esperar que le digan lo que debe de hacer, sino situarlo frente al objeto de aprendizaje, a la experiencia misma. Podemos ver también que la pedagogía comunitaria es compartida y conocida por todos, un padre y una madre sabe cuál es el proceso a seguir para que su hijo aprenda. Sabe que el aprendizaje debe ser integral y que la interacción debe de estar presente en todo momento, pues la práctica no puede ser obviada por ser aliada fundamental en el aprendizaje. Putnam y Borko (2000) señalan que “desde un enfoque cognitivo [...] el aprendiz es visto como un sujeto activo, en interacción continua con su medio, poseedor de experiencias y conocimientos previos sobre el mundo, que evalúa, procesa e interpreta la información proveniente del entorno”. Por lo tanto, la construcción del conocimiento se ve como un proceso eminentemente experiencial y práctico.

En la narrativa del joven, es posible darse cuenta que el padre diseña un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la práctica y exploración del objeto de aprendizaje. Tiene claridad en todo lo que debe de aprender su hijo para ser músico, pues no sólo es importante aprender a tocar el instrumento sino que es sumamente esencial saber diseñarlo, buscar el material perfecto, estar en sintonía con los demás y además es importante conocer algunos secretos que acompaña al músico tradicional. Si la enseñanza comunitaria tiene esta característica integral y activa con total razón los niños viven un choque muy fuerte cuando los ponen a copiar páginas tras páginas de un libro sin encontrarle ningún sentido. Billet (1998) no plantea que “desde la perspectiva sociocultural la transferencia del conocimiento tiene sus raíces en las prácticas sociales y culturales, por lo que es fundamental que los aprendices tengan contacto con situaciones o experiencias cercanas a las prácticas de grupos sociales específicos como una forma de asegurar el mayor grado de aplicación de un conocimiento”.

Enseñar y aprender desde una o dos lenguas en la escuela; un debate en la comunidad.

El debate sobre la pertinencia de trabajar desde una o dos lenguas en el aula se suscita en una de las asambleas realizadas en el que participaron padres y madres de familia. La pregunta detonante fue: *¿Para qué van los niños a la escuela?* Una de las respuestas inmediatas fue: *“van a aprender el español”*. Al inicio parecían todos estar de acuerdo que la función principal de la escuela era enseñar español y que los niños iban para aprender una segunda lengua, sin embargo esta idea poco a poco fue cambiando a partir de la reflexión y análisis de los padres de familia. Veamos a continuación algunos fragmentos:

Adultos tsotsiles.

Van a la escuela para aprender español, si lo aprenden bien podrán trabajar o estudiar en la ciudad.

Abuelo tsotsil.

Para que aprendan castilla y puedan caminar en otros lugares. Si saben algo de español no los podrán molestar tan fácilmente.

Jóvenes tsotsiles.

Voy a la escuela a aprender a leer, escribir y también para aprender español porque es muy importante para encontrar trabajo o seguir estudiando.

Niños de la comunidad.

Nuestros papás nos mandan a la escuela para aprender a hablar, leer y a escribir en español. También para aprender a resolver sumas y restas. Mi papá me dice: ve a la escuela para que aprendas español y nos ayudes a traducir lo que dice el kaxlan.

A pesar de que cada grupo se reunió en espacios distintos coincidieron en dar respuestas similares e inmediatas. Parecían compartir la idea de que los niños van a la escuela para aprender español y que la justificante principal para esta respuesta era mayor movilidad y comunicación. Sin embargo, cuando les afirmo *“entonces los niños que están en la escuela o han concluido su educación primaria ya hablan español”* los padres comienzan a dar las siguientes respuestas:

Vemos que conocen los nombres de las letras pero no entienden nada de lo que leen porque todo lo que está en los libros está escrito en español. Es muy necesario que entiendan lo que leen porque si sólo repiten entonces no les está sirviendo de nada la escuela (padre de familia 1).

Continúa otro padre:

Eso es muy cierto, nuestros hijos saben copiar muy bien las letras del libro, algunos sí conocen las letras, pero si uno les dice dime que entendiste, ellos no responden porque no entienden nada por estar escrito todo en español y porque sólo han aprendido a copiar. Tal vez a los maestros no les están enseñando cómo enseñar el español. Yo quiero que mi hijo aprenda a leer y a escribir en español pero no está aprendiendo, sólo repite y eso preocupa porque cuando los jóvenes van a secundaria o a la prepa se vuelve más difícil para ellos, comienzan a reprobar y regresan a la comunidad sin poder terminar su prepa.

Al escuchar la importancia que tiene para los padres de familia el que sus hijos aprendan el español como segunda lengua les planteo otra pregunta _ ¿qué importancia tiene para ustedes el tsotsil como medio de enseñanza y aprendizaje en la escuela? Las respuestas nuevamente resultan muy interesantes pues comienzan a verse diferentes opiniones.

Padre de familia de la comunidad:

El tsotsil ya lo saben, se los enseñamos en la casa desde muy pequeños a hablarlo, pero el español ¿quién les enseña? Para eso van a la escuela, pero el problema es que ahí no lo aprenden bien, no saben cómo enseñarles a nuestros hijos una lengua que casi no conocen. Al finalizar la primaria no aprenden bien el español ni aprenden a leer y a escribir en tsotsil. Es necesario que enseñen a los maestros a cómo hacerlo, porque si seguimos así los niños seguirán sin comprender lo que dicen los libros y tampoco lograran escribir en nuestra propia lengua. También es importante que dejen de enseñar a través de las copias de libros, así no van a lograr aprender nuestros hijos. Es necesario que los niños pongan en práctica lo que van aprendiendo.

Padre de familia 2:

Sí saben hablar en tsotsil pero sería bueno que aprendieran un poco más en la escuela. Nuestros hijos no saben leer ni escribir en nuestra lengua, eso no lo sabemos enseñar nosotros porque tampoco lo aprendimos en la escuela y creo que casi no se enseña y se aprende a escribir, ni a leer. Es preocupante que nuestros hijos terminen primaria sin saber escribir y leer en español, pero tampoco lo hacen en tsotsil, entonces ¿qué están aprendiendo? Es bueno que aprendan en nuestra lengua para que no se pierda nuestra forma de ser y vivir.

En las respuestas que dan los padres de familia dejan ver su preocupación respecto a la falta de una pedagogía para abordar el bilingüismo en el aula, pues manifiestan explícitamente que los niños sólo repiten letras, copian páginas de libros sin lograr comprender lo que leen y escriben. El niño no tiene interacción con la segunda lengua, ya que la escuela no cuenta con espacios sistemáticos para desarrollar las habilidades de escuchar y hablar en español. Suele ser el maestro el único que usa la segunda lengua como medio de traducción o instrucción. Por lo tanto, existe ausencia de significados profundos de lo que se adquiere en la escuela, por la falta de relevancia. En lo que respecta a la lengua materna se hace presente en el aula únicamente como medio de traducción, pues casi no se escribe, no se lee, tampoco se conecta con los conocimientos y saberes propios de la comunidad, y desde ahí los padres hacen la crítica.

Recomiendan para el eficaz aprendizaje de una segunda lengua dos componentes principales; **la interacción y la práctica**, ya que para abordar la primera lengua debe de hacerse desde los saberes y desde la forma de vida de los pueblos por ser una lengua transmisora de enseñanzas. Las historias, relatos y palabras de la experiencia deben de permear el aprendizaje como parte de la oralidad, mientras que para abordar la segunda lengua también debe de hacerse desde la interacción con el objeto de conocimiento y éste debe de tener su propio espacio de aprendizaje para evitar confusión en el niño. Ferreiro (2007) menciona que “Lo ideal es que la lengua indígena sea utilizada en tanto lengua de comunicación, lengua de instrucción pero también lengua de reflexión; lo ideal es que esa lengua tenga un lugar importante a lo largo de la escuela primaria”.

Sabemos que hoy en día, la política lingüística en materia educativa es más favorable hacia las lenguas indígenas. Por lo menos en términos discursivos se menciona que la lengua materna del niño debe estar presente al inicio de la alfabetización. Sin embargo, esto parece quedarse en la pura retórica, ya que en las prácticas aún prevalece el modelo castellanizador impuesto desde la conquista. Al respecto Bolom (2009) menciona que “están en juego muchos factores para que el discurso no llegue a la práctica. En primer lugar, no es lo mismo hablar de alfabetización en una lengua con larga tradición de escritura, como el castellano, que hablar de alfabetización en una lengua con poca tradición de escritura, como el tsotsil. Por lo tanto, no es casual que la alfabetización en lengua indígena sufra desde hace décadas algunos problemas crónicos:

- Pocos materiales de lectura de circulación social
- Pocos materiales de lectura de circulación escolar (solo manuales)
- Poca práctica de escritura en el ambiente escolar (los alumnos copian y no redactan)
- Poca práctica de escritura en el ambiente social

No es sorprendente entonces que hoy en día se presenten serios problemas para alfabetizar desde las lenguas originarias, sin embargo también hace falta mucho por hacer para enseñar el español como segunda lengua, me parece que son dos tareas fundamentales que deben de considerar los principales actores educativos.

La escuela ¿excluye?

Esta problemática es abordada por los jóvenes, que de acuerdo a su experiencia mencionan que su lengua materna no tiene espacio alguno a partir de secundaria, y que se enfrentan a problemas muy fuertes por no contar con las habilidades comunicativas en español. Algunos logran sobrevivir, pero otros van desertando por no comprender los contenidos que en su mayoría se encuentran en los libros de texto escritos en español.

Los padres mencionan que la escuela excluye al no considerar la diversidad de lenguas y culturas existentes en el territorio y así lo externan:

Quiero que mi hijo aprenda a leer y a escribir en español porque cuando los jóvenes van a secundaria o a la prepa se vuelve más difícil para ellos, comienzan a reprobar y regresan a la comunidad sin poder terminar su prepa. Sufren al no comprender lo que les enseñan.

Los jóvenes regresan desmotivados después de haber intentado salir de la comunidad para seguir preparándose. Muchos regresan a causa de la poca comprensión que tienen del español. Abí les exigen escribir en una lengua que no conocen bien. Por eso, como padres nos parece importante que desde la escuela aprendan en dos lenguas.

Conclusiones

A partir de las reflexiones que nos comparten padres de familia, abuelos y niños tsotsiles es posible ver que hace falta mucho por hacer y por mejorar el quehacer docente. Si bien es cierto, no se generaliza, pero la crítica de los padres va orientada hacia las prácticas mecánicas que

prevalecen en muchas escuelas que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad. Además, en este caso es posible ver que se vulneran derechos colectivos en materia educativa, que tienen que ver con el derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación cultural y lingüísticamente pertinente.

Referencias bibliográficas

- Billet, S. (1998). Transfer and social practice”. *Australia & New Zealand Journal of Vocational Education Research*, no. 6(1), pp.1-25.
- Bolom, M. (2009). *Conceptualizaciones que tienen niños, jóvenes y adultos-tsotsiles sobre su lengua escrita*. Tesis de Maestría. Centro de Investigaciones Avanzadas.
- Ferreiro, Emilia (2007) *Alfabetización de niños y adultos*, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, México. Morán, O. (1996) “La instrumentación didáctica en la perspectiva de la didáctica crítica” En *Fundamentación de la didáctica*, México, Gernika, Tomo I, 6ª edición.
- Putnam, R.; Borko, H. (2000). El aprendizaje del profesor: implicaciones de las nuevas perspectivas de la cognición”, en Bruce, J.; Thomas, L; Ivor, G.: *La enseñanza y los profesores I. La profesión de enseñar*. Barcelona. Paidós, pp. 219-299.